

NORMAL JOYLASHGAN YO'LDOSHNING BARVAQT KO'CHISHI: KLINIK KECHISHI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH TAKTIKASI

Rahmonaliyeva Mohijamol Oybek qizi

Universitet: Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Kafedra: Akusherlik va ginekologiya kafedrasini klinik ordinatori

Shahar: Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453049>

Annotatsiya

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi (NJYBK) akusherlik amaliyotida ona va homila hayoti uchun yuqori xavf tug'diruvchi eng og'ir patologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu holat bachadon devoriga normal joylashgan yo'ldoshning homila tug'ilishidan oldin qisman yoki to'liq ajralishi bilan tavsiflanadi. Maqolada NJYBK ning uchrash chastotasi, etiologik omillari, klinik kechishi, zamonaviy diagnostik imkoniyatlari hamda konservativ va operativ davolash taktikasi batafsil yoritilgan. Tadqiqot natijalari ushbu patologiyani erta aniqlash va o'z vaqtida to'g'ri akusherlik yordamini ko'rsatish perinatal va maternal asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: normal joylashgan yo'ldosh, barvaqt ko'chish, gemorragik shok, DVS-sindrom, homila gipoksiyasi

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi homiladorlikning ikkinchi va uchinchi trimestrlarida uchraydigan, og'ir klinik oqibatlarga olib keluvchi akusherlik patologiyasidir. Turli mualliflar ma'lumotlariga ko'ra, ushbu holat homiladorliklarning 0,4–1,5 %ida uchraydi va perinatal o'limning yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi. NJYBK rivojlanishi natijasida bachadon ichida yashirin yoki ochiq qon ketish, ona organizmida gemodinamik buzilishlar, gemorragik shok va DVS-sindrom yuzaga kelishi mumkin.

Homila tomondan esa o'tkir yoki surunkali gipoksiya, rivojlanishdan orqada qolish, muddatidan oldin tug'ruq va intrauterin o'lim holatlari qayd etiladi. Shuning uchun NJYBK ni erta tashxislash va davolashning optimal taktikasini tanlash zamonaviy akusherlikning dolzarb muammolaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishining klinik belgilari, diagnostik mezonlari va davolash taktikasini ilmiy adabiyotlar hamda klinik kuzatuvlar asosida tahlil qilish.

Material va metodlar

Tadqiqot retrospektiv va tavsifiy xarakterga ega bo'lib, homiladorlikning 28–40 haftalarida NJYBK tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan bemorlarning klinik

holati tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida bemorlarning umumiy ahvoli, arterial qon bosimi, puls, gemodinamik ko'rsatkichlari baholandi.

Barcha bemorlarga laborator tekshiruvlar (umumiy qon tahlili, gemoglobin darajasi, gematokrit, koagulogramma) hamda ultratovush diagnostikasi o'tkazildi. Homila holati kardiokografiya yordamida baholandi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilindi.

Natijalar

Bemorlarning aksariyatida qorin pastida to'satdan paydo bo'lgan kuchli og'riq, bachadon tonusining doimiy oshib turishi va umumiy holatning tez yomonlashuvi kuzatildi. Bemorlarning bir qismida tashqi qon ketish kuzatilgan bo'lsa, ko'pchilik hollarda qon ketish yashirin xarakterga ega bo'lgan.

Ultratovush tekshiruvlarida yo'ldosh orqasida retroplatsentar gematoma aniqlangan. Og'ir holatlarda homila yurak urishining pasayishi yoki aniqlanmasligi qayd etildi.

Muhokama

Olingan natijalar adabiyot manbalari bilan solishtirilganda, NJYBK ning rivojlanishida arterial gipertenziya, preeklampsiya, ko'p homiladorlik va bachadon shikastlanishlari muhim omil ekanligi tasdiqlandi. Yashirin qon ketish bilan kechadigan shakllar ayniqsa xavfli bo'lib, kech tashxis qo'yilishiga olib keladi.

Davolash taktikasi

Davolash taktikasi ona va homila holati, homiladorlik muddati hamda qon ketish darajasiga bog'liq holda tanlanadi.

Yengil holatlarda konservativ kuzatuv, gemostatik va infuzion terapiya, homila holatini doimiy monitoring qilish tavsiya etiladi.

Og'ir holatlarda esa shoshilinch operativ tug'ruq — kesarcha kesish amaliyoti o'tkaziladi. Gemorragik shok va DVS-sindromning oldini olish maqsadida infuzion-transfuzion terapiya muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

NJYBK ona va homila hayoti uchun xavfli akusherlik patologiyasidir. Klinik belgilarning xilma-xilligi erta tashxislashni qiyinlashtiradi.

Ultrasonografiya va laborator tekshiruvlar muhim diagnostik ahamiyatga ega.

O'z vaqtida va to'g'ri tanlangan davolash taktikasi perinatal asoratlarni sezilarli kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ayupova F.M., Ixtiyorova G.A. Akusherlik va ginekologiya. Toshkent, 2020.

Shukurov F.I., Nigmatova G.M. Akusherlik. Toshkent, 2019.
Cunningham F.G. et al. Williams Obstetrics. New York, 2018.
WHO. Managing complications in pregnancy and childbirth. Geneva, 2017.
RCOG. Placental abruption guidelines. London, 2021

